

DEBERES LEGALES Y CONFLICTOS DE INTERESES DE LAS PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA¹

*CROWDFUNDING SERVICE PROVIDERS' LEGAL DUTIES AND
CONFLICTS OF INTERESTS*

MERCEDES SÁNCHEZ RUIZ
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Murcia

¹ Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación titulado “*Crowdfunding: una fórmula de cooperación social al servicio de la financiación en la era digital*” (DER2015-64931-R; MINECO / FEDER, UE).

Resumen

Este artículo examina los deberes legales de conducta de las plataformas de financiación participativa en las relaciones con sus clientes (proveedores e inversores). Asimismo, se analiza críticamente la regulación española en materia de publicidad de proyectos de financiación participativa y sobre prevención y represión de conflictos de intereses prevista para este tipo de intermediarios, comparándola con la existente en otros ordenamientos del entorno europeo. Sobre algunos de los temas tratados se proponen reformas del régimen actual.

Abstract

This research article examines the crowdfunding service providers' legal duties to the clients (providers and investors). In addition, article critically analyzes the spanish rules on advertising of crowdfunding projects and on prevention and suppression of conflicts of interests provided for this kind of intermediaries, comparing it with the rules under other European countries. On these issues, are proposed amendments to improve the current rules on financial crowdfunding.

Palabras clave: plataformas de financiación participativa; deberes legales; publicidad comercial; conflictos de intereses.

Keywords: *crowdfunding service providers; legal duties; advertising, conflicts of interests.*

SUMARIO

1. NORMAS DE CONDUCTA DE LAS PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA.

1.1 La tutela del cliente de la plataforma como objetivo primordial.

1.2 Eficacia y contenido.

1.3 Las sociedades de capital gestoras de plataformas de financiación participativa como principales sujetos obligados.

1.4 Principios generales que informan la regulación en esta materia.

2. DEBER DE TRANSPARENCIA: OBLIGACIONES INFORMATIVAS DE LA PLATAFORMA.

2.1 Distinción entre información general obligatoria e “información básica para el cliente”.

2.2 Obligaciones de la plataforma de financiación participativa respecto a la información relativa a los promotores y los proyectos.

2.3 Características de la información publicada en la web de la plataforma.

3. RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD COMERCIAL SOBRE PROYECTOS CONCRETOS REALIZADA POR LA PLATAFORMA QUE LOS DIFUNDE.

4. NEUTRALIDAD DE LAS PLATAFORMAS Y CONFLICTOS DE INTERESES.

4.1. Los conflictos de intereses: sujetos y procedimiento.

4.2. Consideraciones críticas sobre los “proyectos vinculados” en cuanto excepción legal al deber general de neutralidad de las plataformas de financiación participativa.

5. CONCLUSIONES.

1. NORMAS DE CONDUCTA DE LAS PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA

1.1. La tutela del cliente de la plataforma como objetivo primordial

Las normas de conducta previstas en el capítulo III del título V de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial están inspiradas en las destinadas a disciplinar la actuación de los sujetos que realizan actividades relacionadas con los mercados de valores y, en particular, las dirigidas a “quienes presten servicios de inversión”².

Son *objetivos fundamentales* de las normas de conducta en el Derecho del mercado de valores la protección de la transparencia y eficiencia de los mercados, así como la tutela del inversor frente a posibles abusos que pudieran producirse en operaciones concretas, especialmente por parte de los intermediarios³. Esos mismos objetivos, en principio, podrían trasladarse, *mutatis mutandi*, a las normas de conducta dirigidas a las plataformas de financiación participativa, si bien es preciso tener en cuenta las profundas diferencias en el funcionamiento de uno y otro entorno. Como se ha señalado con acierto, el fenómeno económico de la financiación participativa o *crowdfunding financiero*⁴ se materializa, en el plano jurídico, a través de una pluralidad de relaciones contractuales conexas de contenido diverso entabladas entre distintos sujetos (inversor-promotor; inversor-plataforma; promotor-plataforma), que se celebran a distancia y se desarrollan necesariamente en un entorno digital⁵.

² Título VII, Capítulo primero, del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante, LMV), así como las normas de desarrollo contenidas en el título IV del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

³ FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, A., *Las normas de conducta en el Derecho del mercado de valores*, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 2000, pp. 70 y 71.

⁴ Con la expresión “*crowdfunding financiero*” se alude a las modalidades *legalmente reguladas* de micro-financiación colectiva de proyectos concretos a través de medios electrónicos. *Vid.*, en esta misma línea, GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L., *Plataformas de financiación participativa y “financiamiento colectivo”*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 55-62; DE LA VEGA GARCÍA, F.L., “Diversidad jurídica en el tratamiento del *crowdfunding*”, RLM, núm. 5, 2017, pp. 121-128, pp. 123 y 124.

⁵ *Vid.*, por todos, CARRASCO PERERA, A., “La financiación participativa a través de plataformas de *crowdfunding*”, Centro de Estudios de Consumo (CESCO), 19 de abril de 2014, pp. 1- 15, pp. 2 y ss.; RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., “La responsabilidad de las plataformas: Alcance, límites y estrategias”, en VV.AA., *Crowdfunding: Aspectos legales* (coord. E. Moreno y L. Cazorla), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, *ob. cit.*, pp. 369-393, pp. 373 y ss.; HERNÁNDEZ SAINZ, E., “La transparencia como instrumento de protección de los inversores en

La *tutela del cliente-inversor* está comprendida entre los objetivos de política jurídica que persiguen las normas de conducta previstas en el capítulo III del título V, del mismo modo que, en las normas equivalentes del mercado de valores, la protección del inversor constituye un ingrediente primordial⁶. Sin embargo, la Ley de fomento de la financiación empresarial, dentro del mismo título, contiene un capítulo distinto denominado “protección del inversor”. En este capítulo V, partiendo de la distinción entre dos tipos de inversores – el *acreditado* y el *no acreditado* –, la Ley establece distintas cautelas, en función del tipo de inversor, tendentes a asegurar, al menos formalmente, el conocimiento efectivo por el inversor, en tiempo oportuno, de los riesgos asociados a operar en este mercado o a la inversión específica que se dispone a concertar, e incluso la confirmación expresa por su parte de ciertos datos relevantes⁷. Además, se fijan por el legislador límites cuantitativos máximos a la inversión a través de plataformas de financiación participativa, siendo este mecanismo la herramienta principal de tutela del inversor no acreditado arbitrada en este ámbito⁸.

Produce cierta confusión que la Ley de fomento de la financiación empresarial dedique un capítulo separado y distinto (el V del título V) a la “protección del inversor”, sin realizar ninguna concordancia con las normas de conducta del capítulo III, dada la conexión funcional existente entre las reglas fijadas en ambos capítulos, en particular en lo concerniente a las exigencias derivadas del principio de transparencia informativa⁹.

Desde el punto de vista sistemático, habría sido técnicamente más correcto que el capítulo dedicado a la protección del inversor hubiera sido incluido en la Ley como una sección especial del capítulo relativo a las normas de conducta, puesto que los mecanismos de protección del inversor se traducen, principalmente, en diversas

PYMEs y start-ups a través de plataformas electrónicas de financiación participativa (crowdfunding de inversión)”, RDMV, nº 16, 2015, pp. 1-36, p. 10.

⁶ Vid., entre otros, FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, A., *Las normas de conducta*, cit., pp. 70, 99 y 100; CUENCA GARCÍA, A., “La protección del inversor en el ordenamiento jurídico español”, en VV.AA., *Estudios de Derecho del mercado financiero. Homenaje al profesor Vicente Cuñat Edo* (coord. I. González Castilla et al.), Universitat de València, Valencia, 2010, pp. 843-878, pp. 843-848.

⁷ Cfr. el régimen de las “expresiones del inversor” previsto en el artículo 84 LFFE.

⁸ Vid., en el mismo sentido, HERNÁNDEZ SAINZ, E., “Los límites de inversión como protección del inversor en equity crowdfunding”, en VV.AA., *Hacia un sistema financiero de nuevo cuño. Reformas pendientes y andantes* (dir. C. Alonso; coord. I. Fernández et. al.), Tirant lo blanch, Valencia, 2016, pp. 985-1036, pp. 1004 y ss.; GALACHO ABOLAFIO, A.F., “Crowdfunding y «shadow banking»: plataformas de financiación participativa (PFPS) y la protección de los inversores”, RDBB, núm. 145, 2017 (consultada versión en base de datos Aranzadi Instituciones, BIB 2017\10840), ap. V.

⁹ El artículo 83 LFFE (ubicado en el capítulo V) establece “requisitos de información previos a la inversión” que coinciden sustancialmente con la “información básica para el cliente” prevista en el número 3 del artículo 61 LFFE (incluido en el capítulo III).

directrices específicas de actuación dirigidas, fundamentalmente, a las entidades prestadoras de servicios de financiación participativa (deber –implícito– de clasificar a los clientes-inversores¹⁰; deber de información precontractual cualificado, que se traduce en la obligación de recabar la aceptación por parte de los inversores no acreditados de una comunicación específica en la que se incluyen advertencias sobre los riesgos que asumen y la restante información básica legalmente establecida¹¹; deber de obtener, en tiempo oportuno, determinadas manifestaciones o “expresiones del inversor”, cuyo contenido difiere según se trate de un inversor acreditado o no acreditado¹², etcétera).

Las normas de conducta incluidas en el capítulo III no establecen diferencias en función del tipo de inversor. La finalidad tuitiva que subyace en tales normas se ha querido ampliar en el plano subjetivo para *extender la tutela* no solo a los inversores (sean o no “acreditados”) sino también a los *clientes que tengan la condición de promotores*¹³. A estos últimos se les garantiza igualmente una protección mínima frente a eventuales abusos del intermediario en operaciones concretas (en este caso, por parte de quienes actúen en representación –orgánica o voluntaria– de la entidad autorizada para actuar como “plataforma de financiación participativa”).

A pesar de que la Ley no distingue al respecto, la garantía legal de un cierto grado de tutela *de los promotores* parece tener una mayor justificación cuando se trata de *crowdfunding* basado en préstamos, pues en este caso el promotor del proyecto no necesariamente habrá de ser un empresario (quien, por definición, actúa profesionalmente y está expuesto a riesgos económicos), sino que podrá ser cualquier persona física o jurídica, incluidos consumidores o usuarios¹⁴. De hecho, la plataforma deberá realizar una advertencia específica sobre el riesgo de endeudamiento excesivo que puede implicar la obtención de financiación, en calidad de promotor de un proyecto de financiación participativa, por parte de un consumidor¹⁵; asimismo, la Ley de fomento de la financiación empresarial ha previsto expresamente la posibilidad de que

¹⁰ Art. 81 LFFE.

¹¹ Art. 83.1 LFFE.

¹² *Cfr.* apartados 1 y 2 del art. 84 LFFE.

¹³ Así resulta expresamente del artículo 60.2, en relación con el 60.1 *in fine*, de la LFFE.

¹⁴ *Vid.* art. 50.1 c) LFFE. Los proyectos de financiación participativa podrán ser de tipo empresarial, pero también de tipo “*formativo*” y “*de consumo*” (*cfr.* arts. 49 c), 86 y ss. LFFE).

¹⁵ Art. 88 LFFE.

la legislación tuitiva especial sobre consumo pueda resultar aplicable en este ámbito¹⁶. En el *crowdfunding* de inversión, en cambio, el proyecto financiado será normalmente de tipo empresarial y el promotor una sociedad de capital, aunque también podrían serlo otra clase de sociedades o personas jurídicas que estén autorizadas para la emisión de obligaciones¹⁷.

En la regulación de las normas de conducta objeto de análisis prevalece, en todo caso, la intención de asegurar el buen funcionamiento del mercado de financiación participativa, en interés de todos los clientes que operen en el mismo. Así se deduce de la inclusión de previsiones específicas en materia de conflictos de intereses en este contexto, o de restricciones a las comunicaciones publicitarias de las plataformas de financiación participativa. Una finalidad similar se explicita de forma clara y directa en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas, de 8 de marzo de 2018 [COM (2018), 113 final], cuyo capítulo II hace especial hincapié en los requisitos organizativos y operativos de dichos proveedores¹⁸. En particular, el artículo 5 de la Propuesta establece que sus administradores y directivos (en la versión española se utiliza la expresión “la dirección”) deberán establecer “procedimientos adecuados [...] con objeto de garantizar una gestión eficaz y prudente, incluida la separación de funciones, la continuidad de la actividad y la prevención de conflictos de interés, *con el fin de promover la integridad del mercado y el interés de sus clientes*”.

1.2. Eficacia y contenido

La expresión “normas de conducta” utilizada por el legislador puede resultar equívoca, por sus connotaciones relacionadas con el ámbito de la autorregulación. Sin embargo, se trata de normas de carácter vinculante cuyo incumplimiento puede tener consecuencias jurídicas de naturaleza administrativa, habiéndose regulado a tal efecto

¹⁶ Art. 86 LFFE. Sobre la posibilidad de que el promotor-prestatario pueda ser consumidor y sus consecuencias a los efectos del Derecho de consumo, *vid.* CARRASCO PERERA, A., “La financiación participativa”, *cit.*, pp. 6, 11 y 12; MARÍN LÓPEZ, M.J., “Crowdfunding, intermediarios de crédito y préstamos al consumo en la Ley 5/2015”, *Diario La Ley*, núm. 8575, 3 de julio de 2015, pp. 1-7, pp. 3 y ss.

¹⁷ *Cfr.* disposición adicional quinta de la LFFE y disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

¹⁸ Para una aproximación general al contenido de la citada propuesta de reglamento europeo, *vid.* MUÑOZ PÉREZ, A.F., “Crowdfunding en Europa; entre la fragmentación y la unidad de mercado”, *RDMV*, núm. 22, 2018 (consultada versión digital, ed. Wolters Kluwer), pp. 1-25, pp. 14 y ss.

un específico régimen sancionador¹⁹. Sin perjuicio de lo anterior, es obvio que las plataformas de financiación participativa pueden someterse, de forma voluntaria, a códigos de conducta u otros instrumentos adicionales de autorregulación²⁰.

No hay que excluir tampoco la eventual incidencia en este ámbito de los regímenes legales especiales sobre protección de clientes de servicios financieros o, como ya se ha apuntado, de tutela de consumidores y usuarios, cuando concurren sus respectivos presupuestos de aplicación²¹.

Por otra parte, tratándose de *normas de actuación* que dirigen el comportamiento de los intermediarios autorizados (en este caso, las plataformas) en el marco de las relaciones contractuales que estos conciertan con sus clientes²², cabe considerar que dichas normas contribuyen a integrar el contenido de la prestación debida por el intermediario-plataforma, en particular, sus deberes legales de información y, por ende, su incumplimiento podría ser fuente de responsabilidad precontractual o contractual²³.

En una aproximación general al *contenido de las normas de conducta* previstas en la Ley de fomento de la financiación empresarial, al igual que ocurre con las dirigidas a regular la actuación de los intermediarios en los mercados de valores²⁴, debe destacarse su gran heterogeneidad. Bajo esta denominación genérica cabe entender incluidos, por un lado, *deberes de hacer* (o de no hacer) consistentes en observar (u

¹⁹ Cfr. capítulo VI, Título V. En particular, *vid.* las infracciones muy graves previstas en las letras g) y h) del art. 92.1, así como las infracciones graves de las letras a) y b) del art. 92.2 LFFE. En esta línea, pero con referencia a las normas de conducta del mercado de valores, *vid.*, por ejemplo, la STS de 22 de abril de 2016, F.D. tercero (Roj: STS 1837/2016) y la STS de 20 de abril de 2017 (RJ 2017\1821), F.D. sexto.

²⁰ Cabe citar en este ámbito, por ejemplo, el Código de conducta de la *Red profesional europea de crowdfunding*, accesible en <http://eurocrowd.org/membership/code-of-conduct> (fecha última consulta: 26 de octubre de 2017); *vid.* también otras iniciativas similares en GONZÁLEZ ROMERO, A., “Código de buenas prácticas en el crowdfunding”, en VV.AA., *Crowdfunding: Aspectos legales* (coord. E. Moreno y L. Cazorla), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, pp. 133-145.

²¹ Arts. 85 y 86 LFFE. *Vid.*, al respecto, CARRASCO PERERA, A., “La financiación participativa”, *cit.*, pp. 3, 4 y 6.

²² Respecto a las características, naturaleza y clasificación de las normas de actuación en los mercados de valores, *vid.*, por todos, TAPIA HERMIDA, A.J., “Las normas de actuación en los mercados de valores”, *RDBB*, núm. 50, 1993, pp. 315-360, pp. 318 y ss.; FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, A., *Las normas de conducta*, *cit.*, pp. 75 y 76, 85 y ss.; más recientemente, *vid.* MORALEJO, I., “Las normas de actuación en los mercados de valores”, en VV.AA., *Los mercados financieros* (coord. A. B. Campuzano *et al.*), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013 [ref. TOL3.781.176], ap. I.2 y ap. II.2.

²³ En este sentido respecto a las normas de actuación en el mercado de valores, *vid.* TAPIA HERMIDA, A.J., “Las normas de actuación”, *cit.*, pp. 358 y 359; FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, A., *Las normas de conducta*, *cit.*, p. 86.

²⁴ *Vid.* un resumen del contenido de los deberes impuestos a quienes presten servicios de inversión en TAPIA HERMIDA, A.J., *Manual de Derecho del mercado financiero*, Iustel, Madrid, 2015, pp. 573-581.

omitir) una determinada conducta, definida de forma más o menos precisa (por ejemplo, el deber de establecer, aplicar y publicar una “política sobre conflictos de intereses”; el deber de seleccionar con criterios objetivos y no discriminatorios los proyectos que la propia plataforma decida publicitar; el deber de no participar en proyectos publicados por otras plataformas, etc.) y, por otro lado, *deberes de información*. En este último caso, el comportamiento exigido consiste, como regla, en la obligación de *publicar en su página web* ciertos datos mínimos referidos a la propia plataforma, a la actividad que desarrolla y, sobre todo, a los riesgos que asumen los clientes (y, en particular, los inversores) al operar a través de ella.

1.3. Las sociedades de capital gestoras de plataformas de financiación participativa como principales sujetos obligados

Los *sujetos destinatarios* de estas normas de conducta, a los que el legislador impone de manera directa la obligación de respetarlas, son las propias “plataformas”²⁵. Las plataformas de financiación participativa se definen por la Ley, sin demasiado rigor técnico, como “*empresas*” autorizadas para el desarrollo de una determinada actividad típica, consistente en “*poner en contacto... a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario... con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa*”.

Las referencias a la plataforma de financiación participativa en el ámbito que nos ocupa deben entenderse realizadas, en sentido estricto, a la persona jurídica titular de la autorización para actuar como tal, que habrá de estar inscrita en el registro correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores²⁶. En una suerte de metonimia simplificadora²⁷, la Ley de fomento de la financiación empresarial, de forma reiterada e indistinta, denomina “plataforma” tanto al entorno digital que es presupuesto necesario para el establecimiento de las relaciones jurídicas entre los distintos sujetos intervinientes en este ámbito como a la persona jurídica que, previa autorización, actúa como intermediaria y gestora profesional de un sistema de contratación electrónica de

²⁵ *Vid.*, entre otros, los arts. 60.1, 61.1, 62.1, 63.1, 63.2, 63.4, 64 y 65 LFFE.

²⁶ Arts. 53 y 54 LFFE.

²⁷ En general, este fenómeno es frecuente en el marco de la llamada “economía colaborativa”, donde el concepto de “plataforma” se utiliza para designar al sujeto titular de la organización empresarial y también al sistema de contratación electrónica gestionado por aquel (RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, I., “El servicio de mediación electrónica y las plataformas de economía colaborativa”, *RDM*, núm. 305, 2017 (BIB 2017/13013), ap. III, 2).

“productos financieros”²⁸ (préstamos de dinero, acciones, obligaciones, participaciones sociales). La plataforma electrónica, no en cuanto “sujeto” sino en cuanto “medio”, puede ser definida como un entorno digital cerrado de interacción múltiple entre los usuarios (en este caso, inversores y promotores), gestionado centralizadamente por un operador²⁹.

Dado que se exige que estas “empresas” adopten la forma de “sociedad de capital”, los titulares de plataformas de financiación participativa podrán adoptar cualquiera de los tres tipos posibles: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad comanditaria por acciones. La sociedad de capital correspondiente será, en realidad, la persona jurídica *gestora de la plataforma* (portal digital) que, a su vez, habrá de actuar en el tráfico mediante sus representantes orgánicos o voluntarios.

En otros ordenamientos jurídicos, las disposiciones legales y reglamentarias reguladoras del *crowdfunding* financiero sí aluden a los *gestores* de las plataformas electrónicas para la captación de fondos como los destinatarios de las “normas de conducta” específicas que en ellas se establecen.

Es el caso, por ejemplo, del Derecho italiano, que regula la “*gestión de portales* para la captación de capitales de riesgo para las pequeñas y medianas empresas”. El “portal” es definido como una plataforma *on line* que tiene como finalidad exclusiva facilitar la captación de capital de riesgo por parte de las pequeñas y medianas empresas. Se considera “gestor de portales”, a su vez, al *sujeto* que ejercita, de manera profesional, el *servicio de gestión* de esta clase de plataformas electrónicas³⁰.

En la misma línea, en el Derecho portugués, los deberes de las “*plataformas de financiamiento colaborativo*”, en especial bajo la modalidad de “*financiamiento*

²⁸ En este sentido, *vid.* ZUNZUNEGUI, F., “Régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa (crowdfunding)”, en VV.AA., *La regulación del shadow banking en el contexto de la reforma del mercado financiero* (dir. R. Marimón Durá), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 169-211, p. 179.

²⁹ RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., “La responsabilidad”, *cit.*, pp. 374 *i.f.* y 375). Al respecto, *vid.* también RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, I., “El servicio de mediación electrónica”, *cit.*, ap. III, 2.2.

³⁰ *Cfr.* arts. 1.5-*novies* y 50-*quinquies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo Unico della Finanza*). *Vid.* también el título III del *Regolamento sulla raccolta di capital di rischio tramite portali on line*, adoptado por acuerdo de la CONSOB número 18592, de 26 de junio de 2013, que recoge las “*Regole di condotta*” aplicables en este ámbito, configuradas como obligaciones *del gestor* de esta clase de portales (art. 13 y ss.).

colaborativo de capital ou empréstimo” se dirigen a las entidades gestoras de las plataformas electrónicas de financiación colaborativa³¹.

La regulación legal francesa, que no utiliza el término “*plateforme*” en sentido subjetivo, contempla diversos tipos de “prestadores de servicios” especializados, autorizados para operar en relación con las distintas modalidades de financiación participativa reguladas, previendo para cada uno de ellos reglas de conducta propias, adaptadas a la naturaleza de los servicios que prestan. En concreto, el *Code monétaire et financier* (CMF) prevé específicas “reglas de buena conducta y organización” para los “*intermédiaires en financement participatif*”³², sujetos equiparables a nuestras plataformas de financiación participativa cuya actividad consiste en poner en contacto, a través de un sitio de internet, a los promotores de un proyecto determinado y a las personas interesadas en financiarlo a través de préstamos, con o sin interés, o mediante donaciones³³; asimismo, prevé ciertas “reglas de buena conducta” aplicables a los *conseillers en investissements participatifs*³⁴, que son quienes, a través de un sitio de internet, prestan servicios de asesoramiento sobre inversiones, canalizadas mediante ofertas de títulos realizadas según lo previsto en los apartados I bis o II.2 del artículo L411-2 del *Code monétaire et financier* (esto es, que no constituyen “oferta pública” en el sentido del artículo L. 411-1 de dicho Código).

Para completar esta aproximación al ámbito de aplicación subjetivo de las normas de conducta que nos ocupan, cabe apuntar que también son destinatarios *directos* de algunas de ellas los “administradores, altos directivos y empleados” de las sociedades de capital autorizadas para actuar como plataformas de financiación participativa. Así, se hace una referencia expresa a estos sujetos en el artículo 62.2 de la Ley de fomento de la financiación empresarial, en materia de conflicto de intereses. El artículo 89.2 de la Ley, al concretar el ámbito de aplicación del régimen de inspección, supervisión y sanción previsto en el capítulo VI de la Ley, también señala que “*en el caso de personas jurídicas, las facultades que corresponden a la Comisión Nacional de Mercado de Valores podrán ejercerse igualmente sobre quienes ocupen cargos de administración, dirección o asimilados a los mismos*”.

³¹ Vid. art. 16 de la *Lei n° 102/2015, de 24 de agosto (Regime jurídico do financiamento colaborativo)*, así como el Título III del *Regulamento da CMVM n.º 1/2016, de 5 de maio (Financiamento Colaborativo de capital ou por empréstimo)*; vid. en concreto, los arts. 10, 11 y 13.

³² Art. L548-6 CMF.

³³ Cfr. art. L548-1, en relación con el art. L511-6-7, y art. L548-2 CMF.

³⁴ Art. L547-9 CMF.

Finalmente, añadiremos que, para el supuesto de micro-financiación basada en la emisión de valores (o de participaciones sociales) cuya adquisición se ofrece al público a través de la plataforma de financiación participativa, la regulación legal no contempla a las sociedades emisoras como posibles destinatarias de normas de conducta ni, en particular, de específicos deberes de información respecto a sí mismas y los proyectos de financiación participativa de los que son promotoras³⁵. Los emisores-promotores³⁶ en este ámbito, por tanto, no están sujetos al régimen específico de supervisión, inspección y sanción a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

1.4. Principios generales que informan la regulación en esta materia

La Ley de fomento de la financiación empresarial comienza el capítulo dedicado a las normas de conducta de las plataformas de financiación participativa con la formulación de un conjunto de principios o deberes generales. Resultan aplicables también en las relaciones plataforma/promotor, y no solo en las relaciones plataforma/inversor ya que, como ha sido indicado, el artículo 60 de la Ley precisa que se consideran “clientes” a estos efectos tanto los inversores como los promotores.

Las entidades gestoras de las plataformas habrán de respetar, en sus *relaciones con los clientes*, los “*principios de neutralidad, diligencia y transparencia*”, así como el deber general de perseguir “*el mejor interés de sus clientes*”. El incumplimiento grave y reiterado de estos deberes generales de conducta se califica por la Ley como infracción muy grave³⁷.

El principio de *transparencia* informativa se configura como eje principal de conducta, dirigido a garantizar el buen funcionamiento de este particular mercado (primario) financiero-participativo y un nivel mínimo razonable de tutela, especialmente para los inversores que operen en el mismo³⁸. Se concreta en la obligación de las plataformas de proporcionar, a través de la preceptiva página web y en las condiciones

³⁵ *Vid.*, subrayando este aspecto, HERNÁNDEZ SÁINZ, E., “La transparencia”, *cit.*, pp. 16, 18, 21. *Cfr.*, en cambio, el título III, capítulo primero, de la LMV. Para una visión general y sintética de los requisitos de información impuestos al emisor u oferente en el mercado primario de valores (en especial, el folleto informativo), *vid.* TAPIA HERMIDA, A.J., *Manual*, *cit.*, pp. 478 y ss.

³⁶ Conforme a lo dispuesto en el art. 50.1 LFFE, la sociedad emisora de las acciones, de las obligaciones o de las participaciones sociales será considerada “promotor” del proyecto de financiación participativa al que, si se alcanza el objetivo de financiación, irán destinados los fondos aportados por los inversores.

³⁷ Art. 92.1 h), inciso primero, LFFE.

³⁸ En el mismo sentido, destacando el papel clave de la transparencia para el buen funcionamiento de cualquier mercado de financiación directa mediante emisión de valores y otros instrumentos de captación de capital o fondos, *vid.* HERNÁNDEZ SAINZ, E., “La transparencia”, *cit.*, p. 9.

legalmente previstas, determinadas informaciones mínimas respecto a su propio funcionamiento, incluidas las tarifas aplicables, así como ciertas advertencias concretas sobre los distintos tipos de riesgos que implican las operaciones concertadas en este entorno.

Como otro de los principios informadores de la actuación de las plataformas, la Ley de fomento de la financiación empresarial alude a la *diligencia*. La actividad de gestión de plataformas de financiación participativa debe ejercitarse por sociedades de capital que cumplan los requisitos legalmente previstos y hayan sido debidamente autorizadas e inscritas en el registro de plataformas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se exige expresamente que la actividad típica de la plataforma de financiación participativa sea desarrollada “*de manera profesional*” y con carácter *exclusivo*³⁹.

La diligencia exigible a estos intermediarios financieros especiales constituye, más que un principio general de actuación, una regla o estándar de conducta de carácter transversal, con diversas manifestaciones y concreciones en múltiples aspectos del régimen aplicable a aquellos. Así, se les impone expresamente actuar “con la debida diligencia” en la admisión de los proyectos y, de forma implícita, debe entenderse que han de proceder del mismo modo en el cumplimiento de otras muchas obligaciones directamente impuestas por la Ley a las plataformas de financiación participativa⁴⁰.

Las reglas de conducta del Derecho del mercado de valores también imponen a las entidades que prestan servicios de inversión una “*obligación de diligencia y transparencia*”. En este ámbito, sin embargo, además de establecer el principio general (“*actuarán con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus clientes*”) se añade una referencia expresa a los principios establecidos en esa misma sección y en las siguientes, de los que resultarán las pautas que ayuden a concretar el estándar de conducta diligente exigible a estos sujetos en cada caso⁴¹. La Propuesta de Reglamento relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación

³⁹ Cfr. arts. 46.1 y 48 LFFE, así como el art. 51, que describe los servicios obligatorios y, en su caso, auxiliares, que conforman dicha “actividad típica”.

⁴⁰ Vid., por ejemplo, los arts. 66, 68 y 69 LFFE.

⁴¹ Art. 208 LMV [Obligación de diligencia y transparencia]: “*Las empresas de servicios y actividades de inversión actuarán con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus clientes, y observarán, en particular, los principios establecidos en la presente sección y en las secciones 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª, cuando presten servicios y actividades de inversión o, en su caso, servicios auxiliares a clientes*”. Esta redacción fue introducida por el Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

participativa (PSFP) para empresas, por su parte, tampoco se limita a establecer un deber general de actuar “de manera honesta, cabal y profesional atendiendo al mejor interés de sus clientes y clientes potenciales”, sino que además prohíbe expresamente a dichos proveedores que paguen o acepten remuneraciones, descuentos o rendimientos no dinerarios “por orientar órdenes de inversores a una determinada oferta de financiación participativa realizada en sus plataformas o a una oferta de financiación participativa específica presentada en una plataforma de un tercero⁴²”.

Finalmente, el principio de *neutralidad*, íntimamente ligado al deber general de actuar *en el mejor interés de sus clientes*, debe interpretarse como una exigencia de *objetividad* e *imparcialidad* de la plataforma en el ejercicio de sus funciones. En principio, la gestora de la plataforma se configura legalmente como una entidad mediadora que “pone en contacto” a los promotores que quieren realizar ofertas de captación de financiación para proyectos concretos y los inversores potencialmente interesados, sin perjuicio de poder prestar ciertos servicios auxiliares. Sin embargo, como se verá más adelante, la propia Ley autoriza comportamientos de las plataformas que, por su naturaleza, constituyen auténticas excepciones a este principio. Es un claro ejemplo la admisibilidad expresa de que, dentro de ciertos límites, la plataforma pueda operar como “inversor” en algunos de los proyectos en los que interviene como intermediaria o que pueda hacer publicidad comercial de proyectos concretos publicados por ella en su condición de “plataforma de financiación participativa”, siempre que justifique el criterio de selección aplicado. Asimismo, es difícil que una plataforma de financiación participativa pueda ser “neutral” respecto a un proyecto del que ella misma (*rectius*, la sociedad de capital gestora de la plataforma) sea “promotora”, posibilidad que también se admite en la regulación española.

2. DEBER DE TRANSPARENCIA: OBLIGACIONES INFORMATIVAS DE LA PLATAFORMA

2.1. Distinción entre información general e “información básica para el cliente”

Como primera expresión del principio general de transparencia, se impone legalmente a las plataformas de financiación participativa la obligación de informar a los clientes (también potenciales) sobre determinadas circunstancias mínimas. Las

⁴² Art. 4 (números 2 y 3) de la Propuesta de Reglamento [Bruselas, 8.3.2018; COM (2018) 113 final].

legalmente denominadas “obligaciones de información general”⁴³ permiten su clasificación en dos grupos: a) el suministro de ciertos datos referidos al *funcionamiento y la organización interna* de la propia plataforma de financiación participativa y b) la llamada “*información básica para el cliente*”.

a) En primer lugar, toda plataforma de financiación participativa deberá suministrar información sobre su *funcionamiento* ordinario. En particular, deberá indicar la forma en que recibe y trata la información que le proporcionan los promotores; los criterios que aplica para la selección de los proyectos publicados; los procedimientos y medios de inversión (préstamos, valores y/o participaciones sociales) y los sistemas establecidos para la gestión de los pagos a promotores e inversores. Respecto a esta última cuestión, conviene precisar que una plataforma de financiación participativa solo puede recibir fondos de sus clientes con finalidad de pago (y, por ende, ejercer actividades reservadas a las entidades de pago), si la propia plataforma está debidamente autorizada y registrada en el Banco de España como entidad de pago híbrida, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pagos y el art. 23 del Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago⁴⁴. Fuera de estos casos, será precisa la intervención de una entidad externa, debidamente autorizada para la prestación profesional de servicios de pago (que podrá ser una entidad de crédito u otra clase de proveedor de servicios de pago)⁴⁵.

Respecto a determinados servicios auxiliares, en caso de que la plataforma de financiación participativa los ofrezca, habrá de concretar ciertos aspectos: si proporciona datos cuantitativos sobre incumplimientos, morosidad o rentabilidad de los proyectos, deberá especificar cómo define y calcula estas variables; si ofrece un servicio de reclamación (judicial o extrajudicial) de deudas, concretará los procedimientos y medios que aplicará a tal efecto.

Asimismo, la plataforma de financiación participativa deberá informar sobre algunos aspectos de su propia *organización interna* con incidencia directa en la tutela de los intereses de los clientes. En particular, deberá informar sobre las medidas y

⁴³ Cfr. epígrafe del art. 61 LFFE.

⁴⁴ Art. 52.3 LFFE. Respecto a la gestión de pagos realizada por la propia plataforma, *vid.* DE LA VEGA GARCÍA, F.L., “La gestión de pagos en el crowdfunding”, *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, núm. 149, 2018, pp. 255-274, pp. 261 y ss.

⁴⁵ Sobre las peculiaridades en este ámbito de la gestión de pagos externalizada a un tercero, *vid.* DE LA VEGA GARCÍA, F.L., “La gestión de pagos”, *cit.*, pp. 272 y 273.

procedimientos aplicados para minimizar las pérdidas derivadas de actuaciones fraudulentas o problemas operativos de carácter tecnológico; la identidad de sus auditores; las medidas establecidas para evitar posibles conflictos de intereses (que deberán incluirse en un reglamento interno de conducta); el procedimiento para la presentación y resolución de reclamaciones o quejas y los mecanismos de tutela de los clientes establecidos para el caso de cese de actividad de la plataforma (así como las consecuencias que su eventual “falta de activación” tendría para estos).

Obviamente, este último grupo de deberes *informativos* presupone, a su vez, la obligación de *establecer o implementar* estos distintos procedimientos, que forman parte de los requisitos necesarios para obtener (y mantener) la autorización para actuar como plataforma de financiación participativa⁴⁶ y constituyen, en realidad, verdaderos *requisitos organizativos* de las plataformas de financiación participativa⁴⁷. Este último enfoque regulatorio habría sido más acertado que el adoptado por el legislador español, siendo el acogido en la Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa, de marzo de 2018, cuyo capítulo II se titula “Prestación de servicios de financiación participativa y *requisitos organizativos y operativos* aplicables a los proveedores de servicios de financiación participativa”.

b) En segundo lugar, se ha destacado especialmente por la Ley de fomento de la financiación empresarial un conjunto de datos, calificados como “*información básica para el cliente*”, que se sujetan a algunas reglas específicas, no aplicables a los anteriormente señalados. Se exige, en concreto, que se recojan “en términos breves y sencillos, y en un lugar y forma especialmente destacadas en la página web de inicio”, bajo un epígrafe con esa precisa denominación⁴⁸.

Esta información básica está integrada, fundamentalmente, por tres elementos: *advertencias sobre los riesgos* asociados a las *inversiones* que pueden concertarse a través de la plataforma (que varían según la naturaleza de aquellas)⁴⁹, *advertencias*

⁴⁶Cfr. art. 55 LFFE, letras f), g), h) e i); *vid.* también art. 57.1 LFFE, letras c), f) y g). La obligación de verificar anualmente sus cuentas anuales deriva de lo dispuesto en el art. 91.1) LFFE, que exige a la PFP comunicar a la CNMV, al cierre de cada ejercicio, “las cuentas anuales auditadas, acompañadas del correspondiente informe de auditoría”.

⁴⁷ En este sentido, TAPIA HERMIDA, A.J., *Manual*, cit., p. 489.

⁴⁸ Art. 61.3 LFFE.

⁴⁹ Art. 61.1 b) LFFE.

sobre las *diferencias regulatorias* frente a los *mercados de instrumentos financieros*⁵⁰ y, por último, la indicación de las *tarifas aplicables*⁵¹.

Con carácter general, en las inversiones realizadas en el marco de la “financiación participativa regulada” existe el riesgo de crédito (es decir, de pérdida total o parcial del capital invertido debido al incumplimiento de sus obligaciones por el prestatario o el emisor, según proceda), el riesgo de no obtener el rendimiento esperado (intereses; dividendos) y el riesgo de falta de liquidez de la inversión realizada (o sea, de no poder recuperar los fondos prestados o aportados en cualquier momento). Si se trata de *equity crowdfunding*, además, existe el riesgo de dilución (en caso de aumento de capital de la sociedad emisora); el riesgo de no recibir dividendos (por ejemplo, por la aplicación de una política de autofinanciación que conduzca a una reiterada falta de distribución de los beneficios repartibles); el riesgo de no influir en la gestión (por la dispersión asociada a la micro-financiación en masa y, en el caso de los inversores no acreditados, por los límites máximos a la inversión en cada proyecto del artículo 82.1 LFFE) y, finalmente, el riesgo de quedar sujeto a restricciones a la libre transmisibilidad *inherentes al régimen jurídico* de las participaciones sociales. Este último riesgo también podría darse en caso de inversión/financiación mediante acciones cuando estas sean emitidas por sociedades anónimas cerradas, aunque tales restricciones no sean “inherentes a su régimen jurídico” sino que tengan su origen en una cláusula incluida en los estatutos sociales de la sociedad emisora o, incluso, en un pacto parasocial⁵².

Se considera igualmente información “básica para el cliente” la advertencia expresa de que la plataforma de financiación participativa no tiene el carácter de empresa de servicios de inversión o entidad de crédito, de que no está adherida a ningún fondo de garantía de depósitos o de inversiones y de que ni los proyectos ni la información sobre estos publicada en su página web (procedente de los promotores y que, en el caso de inversiones en valores, no constituye “folleto informativo”) han sido autorizados, supervisados, revisados o aprobados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni por el Banco de España.

Finalmente, junto a las *advertencias* anteriores, entre la información básica se incluyen también las *tarifas*, esto es, la retribución que los clientes –tanto los promotores como los inversores– se comprometen a pagar a la plataforma, en las

⁵⁰ Art. 61.1, letras c) y d) LFFE.

⁵¹ Art. 61.1 h) LFFE.

⁵² *Cfr.* art. 80.1 c) LFFE.

condiciones pactadas, a cambio de los servicios que presta. Se destaca de esta manera el carácter oneroso y sinalagmático de los contratos, en principio asimilables al de mediación⁵³, que vinculan a la plataforma con el promotor y con cada inversor, respectivamente⁵⁴.

Antes de concluir este apartado, es preciso realizar una última consideración. Las *advertencias* que conforman la “información básica para el cliente” (junto a las tarifas aplicables) están llamadas a desempeñar, en principio, un papel fundamental en la tutela *preventiva* de los inversores *no acreditados*. Así resulta de la exigencia legal de que tales datos sean objeto de una “comunicación específica” por parte de la plataforma de financiación participativa, quien deberá “garantizar que el inversor recibe y acepta” dicha comunicación “con carácter previo a la participación en cada proyecto de financiación participativa”⁵⁵.

Como puede apreciarse fácilmente, es esta última una obligación que excede del ámbito tradicional de un deber de información. La plataforma no solo debe asegurarse de la recepción de la comunicación, sino que deberá recabar la aceptación expresa por parte del inversor no acreditado de las circunstancias (advertencias sobre los riesgos) incluidas en la misma. Igualmente va más allá del mero deber de informar la obligación de la plataforma de recabar determinadas manifestaciones o “expresiones del inversor”, acreditado y no acreditado, debiendo cumplir al respecto los requisitos, materiales y temporales, legalmente establecidos⁵⁶.

Cabría apreciar aquí, de forma implícita, un cierto “deber de conocer a sus clientes-inversores” impuesto por la Ley a las plataformas de financiación participativa⁵⁷, aunque con un carácter meramente *formal* porque no se exige a la plataforma una evaluación *sustancial* (p.ej. mediante un cuestionario) de que el inversor no acreditado tiene unos conocimientos mínimos en materia financiera suficientes para decidir sobre la operación con el debido conocimiento de causa.

⁵³ En el mismo sentido, GARCÍA-PITA LASTRES, J.L., *Plataformas*, cit., pp. 70 y ss.

⁵⁴ Para una detallada caracterización del contrato de mediación en la que, entre otros rasgos definitorios, se destaca su carácter bilateral o sinalagmático y oneroso, *vid.* MACANÁS, G., *El contrato de mediación –o de corretaje– (Carencias y posibilidades)*, Wolters Kluwer, Madrid, 2015, pp. 85-91, 131-135.

⁵⁵ Art. 83 LFFE. Como se indica en el preámbulo de la Ley (ap. III), “debe quedar claro que la inversión en estos proyectos es intrínsecamente arriesgada...”. De manera adicional a las restantes medidas de protección (límites cuantitativos; obligaciones de información), y “sin perjuicio de la correspondiente firma del inversor”, se requiere “una expresión del mismo por la que manifieste que ha sido debidamente advertido de los riesgos”.

⁵⁶ Art. 84 LFFE y art. 81.2, letras c) y d) LFFE.

⁵⁷ *Cfr.*, al respecto, arts. 212 y ss. LMV.

En otros ordenamientos europeos, en cambio, se impone a las plataformas la realización de un “test de conveniencia” a los potenciales inversores no profesionales, como por ejemplo en Bélgica⁵⁸. En Italia, se exige que los gestores solo permitan el acceso a la sección del portal donde sea posible adherirse a ofertas concretas a los inversores no especializados que, previamente, cumplan estos requisitos: que hayan consultado la sección de *investor education* del sitio de internet de la *Consob*; que hayan proporcionado determinada información sobre sus conocimientos y experiencia para comprender los riesgos que comportan los instrumentos financieros objeto de la oferta; y que hayan declarado que su situación económica les permite asumir la pérdida total de la inversión que pretenden efectuar⁵⁹. En los dos países indicados solo se regula la modalidad de *equity crowdfunding*, ámbito en el que prever un test de conveniencia de estas características está justificado por la mayor variedad y complejidad de los riesgos conectados a la inversión. Por su parte, la Propuesta de Reglamento sobre proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas contempla una prueba inicial de conocimientos de los inversores potenciales (tanto si se trata de préstamos como de ofertas de valores), así como la puesta a disposición de los inversores (incluidos los potenciales) en todo momento de la posibilidad de simular su capacidad de soportar pérdidas, si bien no se les impedirá la inversión en proyectos de financiación participativa independientemente del resultado de estos controles previos⁶⁰.

En último término, la exigencia de la “comunicación específica aceptada” y de las “expresiones del inversor” que prevé nuestra regulación redundará en beneficio de las plataformas (pues tienden a exonerarlas de responsabilidad) y no tanto en el interés de los inversores ya que esta aceptación expresa de los riesgos por parte del inversor, aunque *de facto* no pudiera comprenderlos cuando la emitió, dificultará que pueda alegar un vicio de consentimiento para solicitar que el contrato celebrado sea invalidado⁶¹. En cualquier caso, estamos ante verdaderas obligaciones de conducta de la plataforma de financiación, tendentes a dirigir el comportamiento de esta en sus relaciones con los inversores, por lo que técnicamente pueden calificarse como “normas de conducta”, a pesar de no estar recogidas en el capítulo específico dedicado a estas. El

⁵⁸ Vid. arts. 25 y 26 de la *Loi organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances*, de 18 de diciembre de 2016.

⁵⁹ Artículo 15.2 del *Regolamento Consob* núm. 18592, de 26 de junio de 2013.

⁶⁰ Vid. art. 15 de la citada Propuesta de Reglamento europeo.

⁶¹ En el mismo sentido, HERNÁNDEZ SÁINZ, E., “La transparencia”, cit., p. 15.

incumplimiento reiterado y grave de estos dos concretos deberes se califica, de hecho, como una infracción muy grave⁶².

Con carácter general, el incumplimiento total o parcial de las “obligaciones de información general” impuestas a las plataformas se considerará infracción grave, aunque solo “cuando por la relevancia de la información o de la demora con que se hubiese publicado se haya dificultado gravemente la apreciación sobre la naturaleza de la entidad y de sus actividades, o dicha información esté basada en datos inexactos o no veraces, cuando en estos supuestos la corrección sea relevante”⁶³.

2.2. Obligaciones de la plataforma de financiación participativa respecto a la información relativa a los promotores y los proyectos

En el capítulo IV del título V de la Ley de fomento de la financiación empresarial se contemplan otros requisitos mínimos de información *sobre los promotores y sobre los proyectos de financiación participativa*.

La plataforma debe “asegurarse” de que la información que publica sobre estos aspectos es *completa*. En consecuencia, será responsabilidad de la plataforma de financiación participativa controlar la *integridad* de las informaciones que publica sobre los proyectos y promotores respecto a las expresamente previstas por la Ley⁶⁴. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que son estos últimos quienes habrán de proporcionar a la plataforma los datos correspondientes y, asimismo, son los promotores quienes deberán responder frente a los inversores de la *veracidad* de la información que proporcionen a las plataformas⁶⁵.

Constituye una infracción administrativa calificada como grave el incumplimiento (cuando sea reiterado y no leve) por la plataforma de financiación participativa de esta obligación de publicación de la información sobre los promotores y los proyectos prevista en el capítulo IV de la Ley, así como, en general, de su deber de diligencia al comprobar que ambos reúnen los requisitos específicos en él previstos⁶⁶.

Conforme a las reglas generales sobre responsabilidad civil, la plataforma-intermediaria habrá de responder también frente a sus clientes (promotores e inversores) por los daños sufridos por estos como consecuencia de su actuación negligente en la

⁶² Cfr. art. 92.1, letra k) LFFE.

⁶³ Art. 92.2, letra a) LFFE.

⁶⁴ Art. 71 LFFE.

⁶⁵ Art. 73 LFFE.

⁶⁶ Art. 92.2, letra c) LFFE.

publicación de la información sobre los proyectos⁶⁷. Para cumplir con su deber de diligencia, deberá asegurarse de recabar del promotor todos los datos obligatorios en la fase de selección de los proyectos. La información mínima que debe proporcionar a través de la web, como es lógico, difiere según se trate de proyectos de *crowdlending*⁶⁸ o de *investment-based crowdfunding*⁶⁹. La plataforma de financiación participativa debe identificar al promotor y comprobar su identidad, así como evaluar diligentemente la admisión de proyectos y su adecuación a los requisitos legalmente establecidos respecto a los promotores y los proyectos⁷⁰.

Por otra parte, la falta de cumplimiento de estas obligaciones de información por parte de la plataforma-intermediaria podría facultar al cliente para resolver el contrato celebrado con esta e, incluso, podría llegar a tener incidencia en la validez del consentimiento otorgado por el cliente-inversor en el contrato de financiación celebrado con el promotor. Siguiendo las reglas generales del Derecho común, si se prueba en el caso concreto la existencia de un error que vicie el consentimiento del cliente podría obtenerse la anulación judicial del contrato celebrado entre este y la plataforma de financiación participativa e, incluso, del contrato de préstamo o de adquisición de valores o participaciones sociales suscrito entre promotor e inversor con la mediación de la plataforma de financiación participativa, aunque esta no sea parte en el mismo⁷¹.

En cuanto a la eventual ineficacia (por error en el consentimiento) del contrato de financiación –concertado de manera directa entre inversor y promotor a través de la plataforma– en caso de incumplimiento de deberes de información (no solo por parte del promotor sino también por la plataforma), cabría entender aplicable, por analogía, la

⁶⁷ *Vid.*, en este sentido, HERNÁNDEZ SAINZ, E., “La transparencia”, *cit.*, pp. 17 *i. f.* y 18, quien afirma que los inversores podrían exigir responsabilidad *extracontractual* a la plataforma cuando haya sido negligente en el análisis de la información recibida. No obstante, quizás cabe hablar aquí de responsabilidad *contractual*, dado que la propia plataforma de financiación participativa tiene la obligación legal de garantizar la *integridad de la información mínima sobre los promotores y los proyectos* que ella misma publica, aunque esta deba ser proporcionada por el promotor (art. 71.1 LFFE).

⁶⁸ Arts. 75 y 76 LFFE.

⁶⁹ Arts. 78 y 79 LFFE.

⁷⁰ Art. 66 LFFE.

⁷¹ En el mismo sentido, HERNÁNDEZ SAINZ, E., “La transparencia”, *cit.*, p. 23, aunque en este segundo caso considera que no siempre prosperará la acción por los estrictos requisitos exigidos por el CC para que proceda la anulación del contrato por error. Sobre esta cuestión en relación con los deberes de información de los intermediarios en el ámbito el mercado de valores y, en particular, sobre la presunción de error aplicada por los tribunales españoles en caso de incumplimiento de dichos deberes, *vid.* VALPUESTA GASTAMINZA, E., “Incumplimiento de la normativa comunitaria MiFID en cuanto a los deberes de información y evaluación del cliente: consecuencias en el ámbito contractual según la jurisprudencia española”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 8 nº 1, 2016, pp. 271-299, pp. 283 y ss.

doctrina del Tribunal Supremo según la cual “*aunque por sí mismo el incumplimiento de los reseñados deberes de información no conlleva necesariamente la apreciación de error vicio en la contratación del producto financiero, la previsión legal de estos deberes, que se apoya en la asimetría informativa que suele darse en la contratación de estos productos financieros con clientes minoristas, incide en la apreciación del error*”⁷².

2.3. Características de la información publicada en la web de la plataforma

La Ley de fomento de la financiación empresarial establece, asimismo, unos requisitos de carácter general que debe cumplir la información que los gestores de la plataforma de financiación participativa proporcionen a los promotores y a los inversores *respecto a los derechos y obligaciones que adquieren al operar a través de la plataforma*: claridad, oportunidad, suficiencia, accesibilidad, objetividad y veracidad⁷³.

Estas reglas sustanciales se complementan y precisan con diversas exigencias de carácter formal⁷⁴. Toda la *información general de publicación obligatoria* se incluirá “de forma accesible, permanente, actualizada, gratuita y fácilmente visible en la página web de la plataforma de financiación participativa”. Para una parte de ella (la “información básica para el cliente”), como ya se ha señalado, se imponen requisitos formales específicos: debe presentarse en términos breves y sencillos, bajo un epígrafe con esa expresa denominación, ubicado en la página de inicio del sitio web de la plataforma. Además, se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores no solo para fijar los términos en que debe ser publicada la información general legalmente requerida sino también para exigir la inclusión de cualquier otra información que considere oportuna.

Respecto a la *información sobre los promotores y los proyectos*, también se establecen algunas pautas sustanciales y formales. Se exige que las plataformas de financiación participativa publiquen una descripción formal del proyecto en un lenguaje no técnico, que proporcione la información necesaria para permitir a un inversor medio emitir un juicio fundado sobre la decisión de financiar el proyecto (lo cual habría de ser

⁷² STS 19 de febrero de 2018 (Roj: 507/2018) que, a su vez, cita y reproduce parcialmente, en el mismo sentido, las sentencias anteriores núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014 y núm. 559/2015, de 27 de octubre.

⁷³ Art. 60.3 LFFE.

⁷⁴ Cfr. art. 61, apartados 2, 3 y 4, LFFE.

apreciado en cada caso concreto) y, en todo caso, la información específica exigida en la sección del capítulo IV que resulte procedente, según el modo en que se instrumenten los proyectos: “financiación mediante préstamos” (sección 2ª) o “financiación mediante acciones, otros valores representativos de capital, participaciones sociales y obligaciones” (sección 3ª)⁷⁵.

Igualmente se fijan por la Ley *requisitos temporales* concretos en cuanto al tiempo de conservación de toda la información legalmente relevante a disposición de la CNMV (cinco años), al tiempo de permanencia en la página web de la información relativa a un determinado proyecto de forma accesible para los inversores que hayan participado en él (doce meses desde el cierre de la captación de fondos) y a la periodicidad con la que debe ser actualizado el estado de participación en cada proyecto, así como el porcentaje de la financiación asumido, en su caso, por inversores acreditados y por la propia plataforma (diariamente)⁷⁶.

Finalmente, en el caso de que la plataforma de financiación participativa habilite un canal de comunicación directa entre el promotor y los inversores potenciales, aquella habrá de garantizar que toda la información que se envíe por ese medio sea accesible al resto de inversores potenciales, debiendo publicarla “en un lugar fácilmente visible” de su página web y ponerla a disposición de los inversores que se lo soliciten, en un soporte duradero, durante un plazo mínimo de cinco años contados desde el cierre de la captación de fondos del proyecto al que se refiera⁷⁷. En estos supuestos, la CNMV ha previsto algunas exigencias adicionales cuando, para facilitar la liquidez de la inversión realizada a través de la plataforma de financiación participativa, se publiquen a través de este canal anuncios de inversores expresando su intención de desinvertir [la PFP incorpora en su web información sobre la existencia de un “*market place*”]: a) no podrá figurar el precio; b) debe advertirse expresamente de que la plataforma de financiación participativa únicamente se limita a facilitar la comunicación entre los inversores (potenciales transmitentes) y los posibles interesados en adquirir el crédito (en caso de préstamo), los valores mobiliarios o las participaciones sociales que, a su vez, hubieran sido adquiridos a través de la plataforma de financiación participativa; y c) debe indicarse de forma destacada que el contrato de transmisión se concertaría directamente

⁷⁵ Art. 70 LFFE.

⁷⁶ Vid. arts. 65, 72.3 y 72.2 LFFE.

⁷⁷ Art. 72.1 y 72.4 LFFE.

entre tales sujetos, al margen de la plataforma y con arreglo a la normativa aplicable a la transmisibilidad del instrumento inversor de que se trate⁷⁸.

De lo expuesto hasta ahora cabe concluir que la regulación española sobre los deberes de información de las plataformas de financiación participativa está dispersa en distintos capítulos de la Ley y es excesivamente compleja.

La coexistencia en la misma página web de informaciones generales con otras específicas sobre los proyectos y sus promotores, de información legalmente exigida con posibles comunicaciones publicitarias así como, en general, de un conjunto de datos de muy distinta relevancia para que el inversor pueda formarse un juicio fundado sobre la decisión de participar o no en la financiación de un determinado proyecto, no contribuye en absoluto a conseguir unos niveles óptimos de transparencia informativa.

Habría sido preferible exigir, al menos respecto a los proyectos en los que se admita la participación de inversores no acreditados, que las informaciones verdaderamente sustanciales (en concreto, la información general calificada de “básica” para el cliente, así como la información específica sobre el promotor y el proyecto) se incluyeran en un “instrumento *ad hoc*” para cada proyecto que, además, respondiera a un modelo único oficial, pues ello facilitaría la comparación entre proyectos y plataformas diferentes⁷⁹.

Así ocurre en otras regulaciones de nuestro entorno, como la alemana, en la que el tradicional folleto de emisión, clave de la información en los mercados regulados de valores (*Verkaufsprospekt*), se sustituye en el ámbito del *crowdfunding* por un documento informativo sencillo denominado “*Vermögensanlagen-Informationsblatt*” (*VIB*), que no debe superar las tres hojas en formato DIN-A4, donde el emisor debe incluir, de manera sencilla y comprensible, las informaciones esenciales sobre la inversión ofertada a través de una plataforma de internet⁸⁰. También es así en Portugal, donde la *Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)* ha elaborado un documento específico a tal fin, identificado con las siglas *IFIFC (Informações Fundamentais destinadas aos Investidores de Financiamento Colaborativo)*⁸¹. En la

⁷⁸ Comisión Nacional del Mercado de Valores, *Preguntas y Respuestas dirigidas a empresas FinTech sobre actividades y servicios que pueden tener relación con la CNMV*, 6 de julio de 2018 (fecha última actualización), apartado 3.7, pp. 9 y 10.

⁷⁹ En esta misma línea, *vid.* HERNÁNDEZ SÁINZ, E., “La transparencia”, *cit.*, p. 21.

⁸⁰ § 13, en relación con el § 2a de la *Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)*, de 6 de diciembre de 2011.

⁸¹ *Cfr.* Anexo II del *Regulamento da CMVM n.º 1/2016 (Financiamento Colaborativo de capital ou per empréstimo)*. La regulación legal portuguesa de las obligaciones de información de las plataformas en estos supuestos es bastante más breve que la española, remitiéndose al reglamento de la *CMVM* (arts. 16

misma dirección parece encaminarse la proyectada regulación de la Unión Europea sobre proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, que regula detalladamente la “*ficha de información esencial en materia de inversión*”, elaborada por los promotores para cada oferta de financiación participativa y que los proveedores europeos de financiación participativa están obligados a facilitar a los inversores potenciales⁸².

Sería altamente deseable que también nuestra CNMV, en ejercicio de la habilitación legal ya existente ⁸³, aprobara un documento-modelo de estas características, y que la regulación legal vigente se modificara para prever su obligatoriedad.

3. RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD COMERCIAL SOBRE PROYECTOS CONCRETOS REALIZADA POR LA PLATAFORMA QUE LOS DIFUNDE

La relevancia esencial de la transparencia informativa como eje normativo en los mercados financieros obliga a una adecuada coordinación y delimitación de las informaciones obligatorias que impone dicho principio respecto a posibles comunicaciones comerciales que tengan por objeto estas materias. En relación con los mercados de instrumentos financieros, el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II) establece: “Toda la información, *incluidas las comunicaciones publicitarias*, dirigida por la empresa de servicios de inversión a los clientes o posibles clientes deberá ser imparcial, clara y no engañosa. Las comunicaciones publicitarias serán *claramente identificables como tales*”. Igualmente, el Reglamento (UE) 2017/1129, relativo al folleto de emisión, destaca en su Considerando 64 la necesidad de “armonizar la publicidad, con el fin de no socavar la confianza del público y no perjudicar el correcto funcionamiento de los mercados financieros”⁸⁴. Añade, asimismo, que “la imparcialidad y exactitud de la publicidad, así como su congruencia con el contenido del folleto, son

b), 17 y 19 de la *Lei n° 102/2015, de 12 de agosto*). En Italia, *vid.* también el Anexo III (“*Informazioni sulla singola offerta*”) del *Regolamento Consob* núm. 18592, de 26 de junio de 2013, al que remite el artículo 16.1 de dicho reglamento.

⁸²Esta ficha se regula detalladamente en el art. 16 de la Propuesta de Reglamento, así como en el Anexo que acompaña a la propuesta, donde se concreta la información que debe facilitarse en la ficha de información esencial en materia de inversión (tanto si se trata de préstamos como de ofertas de valores).

⁸³ *Vid.* art. 61.4 LFFE.

⁸⁴ Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE. *Vid.*, en particular, su artículo 22, referido a cualquier tipo de publicidad relativa a una oferta de valores o a la admisión a cotización en un mercado regulado.

de la mayor importancia para la protección de los inversores, especialmente de los pequeños”⁸⁵.

La Ley de fomento de la financiación empresarial, para su concreto ámbito de aplicación, contiene algunas previsiones generales, a mi juicio poco adecuadas para el logro de los fines que teóricamente pretenden, respecto a la publicidad comercial que versa sobre las actividades de las plataformas de financiación participativa y sea realizada por las propias entidades registradas como tales⁸⁶.

En primer lugar, la Ley realiza una aclaración que considero superflua: señala que es admisible que estas entidades realicen *publicidad corporativa*, esto es, aquella dirigida a dar a conocer o fomentar de manera general la actividad que la plataforma de financiación participativa (*rectius*, la sociedad de capital autorizada como tal) desarrolla. Es lógico que así sea, ya que esta clase de publicidad sería una expresión de su libertad de empresa⁸⁷ y no podría afectar a su deber general de neutralidad.

Mayores reticencias suscita la posibilidad de que estas plataformas, cuya actuación teóricamente debe ser neutral, realicen libremente *publicidad comercial de proyectos de financiación participativa concretos* publicados por ellas, en su condición de intermediarias profesionales. A pesar de ello, la regulación legal española les permite expresamente “*publicitar y realizar comunicaciones de carácter comercial*” de proyectos concretos, bajo dos condiciones: que apliquen *criterios objetivos y no discriminatorios* para su selección y que informen a sus clientes sobre los mismos. En el ámbito de la futura regulación de la Unión Europea sobre los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, en cambio, se prohíbe cualquier comunicación publicitaria que incluya “la comercialización de proyectos u ofertas de financiación participativa *previstos o en curso*”, de modo que las comunicaciones

⁸⁵ Igualmente, el artículo 240 LMV remite al desarrollo reglamentario la regulación de la publicidad comercial de las actividades en ella reguladas y faculta a la CNMV para ejercer las acciones procedentes dirigidas a la cesación o rectificación de la publicidad que deba considerarse ilícita conforme a las normas generales en esta materia. *Vid.* Orden EHA/1717/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de servicios y productos de inversión. En el ámbito bancario, a su vez, *cfr.* Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios.

⁸⁶ Art. 64 LFFE.

⁸⁷ En una línea similar, el artículo 2.3 de la Orden EHA/1717/2010 excluye de la definición de “actividad publicitaria”, a sus efectos, a las *campañas publicitarias corporativas*, entendiendo por tales “las que contienen exclusivamente información genérica sobre una entidad o su objeto social que estén destinadas a darse a conocer al público, siempre que no se encuentren relacionadas con una oferta pública de valores o instrumentos financieros ni supongan una apelación a la adquisición de los mismos en mercados secundarios”.

publicitarias “solo podrán indicar dónde y en qué lengua pueden obtener los clientes información sobre determinados proyectos u ofertas”⁸⁸.

A pesar de la falta de una mención legal específica al respecto, parece que debe entenderse aplicable en este contexto la regulación general en materia de publicidad ilícita, en particular las prohibiciones de publicidad engañosa y publicidad encubierta.

Especial relevancia cabe atribuir a esta última prohibición (de la que deriva la exigencia de que las comunicaciones comerciales sean claramente identificables como tales) para evitar que los clientes (sobre todo los inversores y, en especial, los no acreditados) puedan llegar a confundir las afirmaciones realizadas en la página web de una plataforma de financiación participativa sobre un proyecto que tengan una *finalidad promocional o persuasiva* con aquellas informaciones que las plataformas están obligadas a proporcionar, en aplicación de las diversas normas de conducta que así se lo exigen y que, entre otras características, debe reunir la nota de *objetividad*⁸⁹.

En este entorno digital es elevada la probabilidad de incurrir en casos de *publicidad redaccional* debido a la coexistencia de informaciones de diversa naturaleza y procedencia en el portal de internet de la plataforma de financiación participativa. De ahí que hubiera sido preferible reflejar expresamente en la Ley la obligación de las plataformas de financiación participativa de garantizar que todas las comunicaciones publicitarias publicadas en su página web sean claramente identificables como tales⁹⁰. Como medida preventiva a estos efectos, sería también útil que se exigiera un “instrumento *ad hoc* de información al inversor”, al que ya hemos aludido en el apartado anterior, conformado por un formulario o modelo único. En dicho documento, que no podría contener publicidad comercial⁹¹, la plataforma de financiación participativa únicamente podría incluir las informaciones expresamente establecidas, legalmente seleccionadas por su relevancia para que un inversor pueda decidir con el debido conocimiento operar como tal en el marco de la misma o comprometerse a financiar un determinado proyecto.

⁸⁸ Art. 19.2 de la Propuesta de Reglamento relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, de 8 de marzo de 2018. Por otra parte, el artículo 20 obliga a que las autoridades nacionales competentes (la CNMV en nuestro caso) publiquen en sus páginas webs, y comuniquen a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), las disposiciones nacionales aplicables a las comunicaciones publicitarias de los proveedores de servicios de financiación participativa, pudiendo esta última emitir directrices y recomendaciones sobre esta materia dirigidas a las autoridades nacionales competentes.

⁸⁹ Cfr. art. 60.3 LFFE.

⁹⁰ Es la opción adoptada en el artículo 19.1 de la Propuesta de Reglamento.

⁹¹ Vid., en este sentido, el § 13 (4) *VermAnlG*, respecto el *Vermögensanlagen-Informationenblatt* alemán.

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que la plataforma de financiación participativa, en teoría, también puede realizar comunicaciones comerciales sobre proyectos concretos *a través de otros medios de comunicación social*, al margen de las que incluya en su propio sitio web. Por ejemplo, podría haberse comprometido a ello como una obligación accesoria incluida en el contrato de mediación que le vincula con el promotor del proyecto objeto de la comunicación publicitaria, por cuenta y en interés del cual se realiza la publicidad por parte de la plataforma de financiación participativa.

Las principales reservas que suscita la realización de estas comunicaciones publicitarias por parte de una plataforma de financiación participativa derivan, en realidad, de que esta se presenta en el tráfico comercial, en principio, como un mediador *imparcial* que pone en contacto a promotores e inversores, no debiendo favorecer injustificadamente a un promotor en perjuicio de los otros, ni tampoco de los inversores⁹².

Es obligado reiterar que cualquier actuación de la plataforma en cuanto tal (incluida la que tenga finalidad publicitaria) está sometida a los principios de *neutralidad y de transparencia*⁹³. Por exigencia del primero, la plataforma habrá de aplicar *criterios objetivos* al seleccionar los proyectos que sean objeto de publicidad comercial por su parte (por ejemplo, el tipo de proyecto y su vinculación con ciertos valores a los que la plataforma quiere ser asociada: medioambientales, formativos, etc.); por exigencia del segundo, la plataforma deberá *informar a los clientes* de los criterios que aplica en esta materia (siendo este un dato relevante tanto para los inversores como para los promotores). El incumplimiento grave y reiterado de estas reglas se considera por la Ley como una infracción grave⁹⁴.

Apuntaremos finalmente que, en otros sistemas jurídicos, se imponen a los gestores de plataformas de *crowdfunding* obligaciones legales referidas al contenido de la publicidad que realicen. Es el caso del Derecho portugués, donde el Reglamento que regula el “*financiamento colaborativo de capital ou por empréstimo*” exige que todas las acciones publicitarias sobre ofertas realizadas en este marco deben indicar de forma expresa y clara el riesgo de pérdida total de lo invertido; además, no deben contener

⁹² Sobre el deber de imparcialidad como nota característica de la mediación y elemento que integra la diligencia debida por parte del mediador, *vid.* MACANÁS, G., *El contrato de mediación*, cit., pp. 155-160, 300 y 301, entre otras.

⁹³ Expresamente en este sentido, *vid.* el art. 64.3 LFFE: “En todo caso, deberá respetarse el deber de neutralidad y los demás principios recogidos en el artículo 60 de esta Ley”.

⁹⁴ Art. 92.2, letra b) LFFE.

afirmaciones que contradigan o disminuyan tal riesgo ni la importancia de las informaciones contenidas en el instrumento *ad hoc* que incluye las informaciones fundamentales destinadas a los inversores (*IFIFC*), cuya existencia y disponibilidad deberán señalar, así como el lugar donde estos pueden acceder a dicho documento⁹⁵.

4. NEUTRALIDAD DE LAS PLATAFORMAS Y CONFLICTOS DE INTERESES

4.1. Los conflictos de intereses: sujetos y procedimiento

Uno de los requisitos que debe cumplir una entidad para obtener (o mantener) su autorización como plataforma de financiación participativa es el siguiente: “Disponer de un *reglamento interno de conducta* que contemple, en particular, *los posibles conflictos de intereses* y los términos de la participación de los administradores, directivos, empleados y apoderados en las solicitudes de financiación que se instrumenten a través de la plataforma”⁹⁶. Entre las obligaciones de información general de esta, como ya se ha señalado, se encuentra la de incluir información en su página web sobre “*las medidas adoptadas para evitar los conflictos de interés*”⁹⁷.

No cabe olvidar que la plataforma debe actuar de acuerdo con el principio general de *neutralidad*⁹⁸. El punto de partida de la regulación en la materia que nos ocupa habría de ser, en buena lógica, un respeto escrupuloso de la regla de neutralidad de la plataforma y, en consonancia con ella, del deber de actuar con arreglo al mejor interés de sus clientes. Sin embargo, como se verá *infra*, el legislador español admite expresamente que las plataformas de financiación participativa, dentro de ciertos límites, puedan tener un *interés económico particular, directo o indirecto*, en proyectos que ellas mismas publican en su condición de tales, bien sea porque intervengan en calidad de inversoras o bien porque actúen como promotoras de proyectos propios.

El artículo 62 de la Ley de fomento de la financiación empresarial dispone que las plataformas de financiación participativa “establecerán una *política efectiva en materia de conflictos de interés*”, que harán pública en su página web y se ajustará a sus

⁹⁵ Vid. art. 18 del *Reglamento da CMVM nº 1/2016*. Cfr. también, en Alemania, el § 12, ap. (2) a (5), *VermAnlG*.

⁹⁶ Art. 55 letra h) LFFE.

⁹⁷ Art. 61.1, letra j) LFFE.

⁹⁸ Art. 60.1 LFFE.

propias características (tamaño, organización) y las de sus negocios (naturaleza, escala, complejidad).

A pesar de contemplar esta pluralidad de exigencias al respecto, la Ley no define en ningún momento qué debe entenderse por *conflictos de intereses* en este ámbito ni precisa entre qué *sujetos* pueden darse. Tampoco aclara qué requisitos mínimos ha de reunir una *política* para ser *efectiva* en esta materia ni qué *medidas sustantivas o procedimentales* se consideran idóneas para *evitarlos* o, si no fuera posible, para *gestionarlos*.

Según una acepción general, el conflicto de intereses consiste en la relación de oposición o contradicción entre intereses pertenecientes a sujetos distintos, de manera que la satisfacción del interés de un sujeto tiene como consecuencia natural el sacrificio del interés del otro⁹⁹. Es, esencialmente, el *riesgo de producir un daño* al interés de otro sujeto por satisfacer uno propio. Resulta prioritario, por tanto, delimitar entre qué sujetos podría suscitarse un conflicto de intereses en el marco de la actividad de las plataformas de financiación participativa.

De un lado, pueden darse conflictos de intereses entre la sociedad gestora de la plataforma de financiación participativa y sus clientes, lo que incluye tanto posibles conflictos plataforma-inversor como plataforma-promotor. En este grupo se incluyen también los conflictos que puedan enfrentar los intereses de los clientes (de una y otra clase) con los intereses particulares de los administradores, altos directivos, accionistas significativos y empleados de la plataforma. Cabría extender el alcance subjetivo de estos conflictos de intereses a otras “personas vinculadas”, considerando por ejemplo como intereses *indirectos* de la sociedad gestora de la plataforma de financiación participativa los que directamente correspondan a una sociedad que la controle¹⁰⁰.

De otro lado, son igualmente posibles los conflictos de intereses que afecten a los clientes de la plataforma entre sí, siendo aquí también varias las alternativas: conflictos entre dos (o mas) inversores; conflictos entre dos (o mas) promotores o bien conflictos entre un inversor (o varios) y un promotor (o varios). En todos estos casos, lo relevante, a los efectos aquí analizados, es la conducta exigible a la plataforma de

⁹⁹ JAEGER, P.G., *L'interess sociale*, Giuffrè, Milán, 1964, pp. 9 y ss.; DÍAZ DE ENTRE-SOTOS FORNS, M., *El autocontrato*, Tecnos, Madrid, 1990, p. 112. Acoge también, en relación con el *crowdfunding*, una definición general de conflicto de intereses GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L., *Plataformas*, cit., pp 327 y 328.

¹⁰⁰ En la regulación alemana, *cfr.*, al respecto, el apartado 5 del § 2a *VermAnlG*; en la belga, *vid.* también el art. 27, § 1 de la citada *Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding*, de 18 de diciembre de 2016.

financiación participativa (*rectius*, la conducta de sus representantes imputable a esta), que no debería apartarse del estándar de diligencia propio de un mediador independiente, sujeto al principio de neutralidad.

En el reglamento interno de conducta de cada plataforma de financiación participativa habrán de describirse y clasificarse, partiendo del criterio de los sujetos titulares de los respectivos intereses antitéticos, los tipos de conflictos que están comprendidos en su “*política*” de prevención y gestión de los conflictos de intereses¹⁰¹.

La competencia para diseñar y ejecutar esta política parece que debe entenderse atribuida al órgano de administración de la sociedad de capital gestora de cada plataforma¹⁰². Respecto a su contenido, la Ley de fomento de la financiación empresarial solo recoge un impreciso *deber de evitar conflictos de intereses* (al señalar que los administradores, altos directos y empleados de la plataforma “no podrán realizar actividades que puedan dar lugar a un conflicto de interés”) y una *prohibición de realizar recomendaciones personalizadas a los inversores* sobre los proyectos publicados. Respecto a los socios de las plataformas, igualmente se establece una prohibición de asesorar a los inversores sobre los proyectos publicados, salvo cuando se trate de sujetos autorizados para prestar el servicio de asesoramiento financiero conforme al Derecho del mercado de valores y, en cuanto tales, apliquen una determinada política sobre conflictos de intereses.

Además de medidas *preventivas*, tendentes a *evitar* que se produzcan conflictos de intereses, una política *efectiva* sobre esta materia requiere también que se fije el *procedimiento* que debe aplicarse en caso de que ese objetivo (ideal) no se logre.

Entre otras condiciones, la política de una plataforma podría establecer la obligación de informar de la existencia del conflicto de intereses a los inversores antes de que tomen una decisión sobre la inversión¹⁰³. También podría prohibir que los

¹⁰¹ Puede servir de inspiración lo dispuesto para los conflictos de intereses en los mercados de instrumentos financieros, en desarrollo de los arts. 16.3 y 23 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II), por el Reglamento delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016 (arts. 33 y ss.).

¹⁰² Por analogía con lo dispuesto, en nuestro Derecho del mercado de valores, por el art. 182.1 LMV.

¹⁰³ Así lo exigen expresamente las regulaciones belga e italiana. *Cfr.* el art. 27, § 1 de la Ley belga sobre *crowdfunding*, de 18 de diciembre de 2016; en Italia, *vid.* el art. 13.1 del *Regolamento Consob* núm. 18592, de 26 de junio de 2013, que exige comunicar claramente a los inversores la naturaleza y fuente del conflicto a los inversores y las medidas adoptadas para mitigar el riesgo, pero solo como “medida extrema”, cuando las medidas y procedimientos elaborados no sean suficientes para asegurar con razonable certeza que el riesgo de dañar los intereses del inversor vaya a poder ser evitado. El excesivo recurso por el gestor del portal a estas comunicaciones debe considerarse una carencia de su *política* de conflictos de intereses, por lo que deberá revisarla. *Cfr.*, en términos similares, el art. 23.2 de la

accionistas significativos, gestores, administradores, directivos o trabajadores de la plataforma de financiación participativa participaran en cualquiera de las ofertas gestionadas por esta¹⁰⁴. Como se verá seguidamente, en defecto de previsión expresa, tales operaciones se consideran lícitas en nuestro sistema, siempre que no excedan de ciertos límites.

4.2. Consideraciones críticas sobre los “proyectos vinculados” en cuanto excepción legal al deber general de neutralidad de las plataformas de financiación participativa

Las plataformas de financiación participativa, como se ha reiterado, deberán ejercer su actividad de acuerdo con el principio de neutralidad y con arreglo al mejor interés de sus clientes. De ello se deriva, como regla general, un deber de independencia de la plataforma de financiación participativa que impide que esta pueda tener un interés directo *en la ejecución* de los contratos (de préstamo o de inversión) cuya celebración se obliga a facilitar, al margen del hecho mismo de que estos se concierten y, por ende, se culmine con éxito su función mediadora.

Aun siendo este el planteamiento *natural* que subyace en el conjunto de la regulación aplicable a las plataformas de financiación participativa, es obligado señalar una destacada singularidad: la licitud de los denominados “proyectos vinculados”¹⁰⁵. Bajo esta expresión, la Ley de fomento de la financiación empresarial comprende dos situaciones diferentes, aunque con una característica común: ambas implican una quiebra del deber general de neutralidad y, por estar expresamente previstas en la regulación legal, deben considerarse propiamente como excepciones al mismo.

En primer lugar, se admite que la sociedad de capital gestora de una plataforma de financiación participativa, bajo determinadas condiciones, pueda “*participar en proyectos publicados en su página web*”, cualquiera que sea la modalidad en la que se instrumente la financiación (préstamos, valores o participaciones sociales). En este

Directiva 2014/65/UE (MiFID II), desarrollado por el art. 34 (apartados 4 y 5) del Reglamento delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016.

¹⁰⁴ En Portugal, se trata de una prohibición impuesta por la propia regulación. *Cfr.* art. 11.2 *Regulamento da CMVM n.º 1/2016*, que desarrolla lo dispuesto en el art. 11 de la *Lei n.º 102/2015*, de 24 de agosto. En el mismo sentido, *vid.* el artículo 7 (números 1 y 2) de la Propuesta de Reglamento relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas; en el número 7 del mismo precepto se faculta a la Comisión Europea para adoptar actos delegados que especifiquen de forma detallada las exigencias mínimas en esta materia.

¹⁰⁵ *Cfr.* la rúbrica del art. 63 LFFE. Las limitaciones resultantes del régimen general de los proyectos vinculados previsto en este precepto no se aplican a las Administraciones Públicas ni a las restantes entidades comprendidas en el concepto de sector público (*cf.* art. 63.5 LFFE).

supuesto, la plataforma *concierta en nombre propio con el promotor*, asumiendo la condición de *inversora, el contrato de préstamo o de adquisición* de títulos o participaciones sociales referidas a uno o varios proyectos de financiación participativa cuya celebración (en masa y de manera reiterada) se habría obligado a facilitar, en su calidad de plataforma-mediadora.

La admisibilidad de este supuesto se subordina, sin embargo, al cumplimiento de una serie de requisitos y límites. Como *requisito* general, se exige informar a los inversores de dos circunstancias: el *importe de su participación* y los *criterios internos* que sigue *para decidir participar en la financiación* de los proyectos que publica. Ambos datos son relevantes para los intereses de los promotores de los demás proyectos publicados (al menos si no participa *en todos* ellos o participa en *distinta proporción*) y también para los de los restantes inversores (que pueden deducir de la participación personal de la plataforma una especie de promoción comercial o recomendación indirecta que les incite a invertir en proyectos concretos)¹⁰⁶. Esta información debe ser publicada en la página web de forma clara, accesible y continuada, debiendo actualizar *diariamente* su porcentaje de participación en cada uno de los proyectos que financie¹⁰⁷.

Respecto a los *límites legales* a la financiación de proyectos concretos por la propia plataforma, son los siguientes: su porcentaje de participación *no podrá superar*, en ningún caso, *el diez por ciento del objetivo de financiación de cada proyecto* y, por otra parte, la participación de la plataforma *no podrá atribuirle el control de la sociedad emisora*, promotora del proyecto financiado¹⁰⁸. Este último requisito, por definición, solo parece aplicable cuando se trate de la modalidad de *equity crowdfunding*.

La posibilidad de que la plataforma participe en la financiación de proyectos concretos (asumiendo, respecto a sus respectivos promotores, la posición jurídica de prestamista, obligacionista o socia inversora, además de actuar como plataforma de financiación participativa¹⁰⁹) se ha considerado justificada por una supuesta práctica del sector según la cual las entidades gestoras de esta clase de plataformas *completan el importe de la financiación solicitada* por el promotor, de manera que, en último

¹⁰⁶ En otros ordenamientos, como se ha señalado, se prohíbe expresamente que el gestor de la plataforma de *crowdfunding* participe como inversor en las ofertas que publica, debido al conflicto de intereses que ello comporta. *Vid.*, en este sentido, el art. 11.2 *Regulamento da CMVM n.º 1/2016*.

¹⁰⁷ Art. 63.1 b) y art. 72.2 LFFE.

¹⁰⁸ *Cfr.* art. 63.1 a) LFFE, que remite al concepto de *control* previsto en el artículo 42.1 del Código de comercio.

¹⁰⁹ Se prohíbe, en cambio, que una plataforma (en realidad, la sociedad de capital que la gestione) participe en proyectos *publicados por otras plataformas* (art. 63.4 LFFE).

término, dependería de ellas el éxito o el fracaso de proyectos determinados ¹¹⁰. Es fácil entender que el conflicto de intereses será inmanente en estos casos, por lo que la política efectiva establecida a tal efecto debería contemplar medidas adicionales al mero cumplimiento del requisito de informar en los términos legales.

En segundo lugar, se permite igualmente de forma expresa que las plataformas de financiación participativa puedan “*publicar proyectos de los que sean promotoras en su propia página web*”. En este caso, la sociedad gestora de la plataforma de financiación participativa tendrá un *interés económico directo* (o indirecto) *en el cumplimiento del objetivo de financiación* de uno o varios proyectos concretos, al ser ella misma (o una persona relacionada con ella¹¹¹) quien lo promueve y, por ende, quien *solicita la financiación en nombre propio*.

La posibilidad de que una plataforma de financiación participativa sea *promotora de proyectos propios* también está subordinada al cumplimiento de ciertos requisitos. Por una parte, se establece un *límite cuantitativo* máximo: el *objetivo de financiación agregado* de todos ellos (es decir, la suma de los objetivos de financiación que se fijen para cada uno de los proyectos que la plataforma promueva en nombre propio o que tengan como promotores personas relacionadas con ella) *no puede superar el diez por ciento* de los *fondos efectivamente recaudados por todos los proyectos* de financiación participativa *publicados* en el ejercicio inmediatamente anterior. Por otra parte, la plataforma de financiación participativa *informará inmediatamente a los inversores*, de forma clara y accesible, de cuáles son los concretos proyectos afectados.

De nuevo es aquí evidente la presencia de un conflicto de intereses, que sería conveniente que se definiera en la política de la plataforma de financiación participativa sobre esta materia, contemplando medidas específicas. En otros ordenamientos de nuestro entorno, de hecho, se configura como un requisito imperativo.

En la regulación italiana, por ejemplo, se admite que el gestor de un portal para la captación de capitales de riesgo mediante *equity crowdfunding* realice *ofertas propias*

¹¹⁰*Vid.*, en este sentido, el Informe del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial, de 17 de septiembre de 2014 [ap. IV.3, ñ)] que, en relación con el límite cuantitativo de su participación, añade: “...habiéndose indicado que el 10% resulta insuficiente y proponiéndose su incremento hasta el 20% siempre, claro está, que no permita ejercer una influencia notable en los términos del apartado 1.a). Podría valorarse la posibilidad de elevar dicho límite”.

¹¹¹ Se consideran *personas relacionadas*, respecto de los proyectos *de los que sean promotoras* y sean publicados en las páginas de sus respectivas plataformas, los administradores, los altos ejecutivos y los socios con participación significativa (según se define en el art. 57.3 LFFE) de las plataformas, así como los cónyuges o personas con quienes convivan en análoga relación de afectividad y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (art. 63.3 LFFE).

a través del portal *on line*, que tengan por objeto instrumentos financieros emitidos por ella misma, o por sujetos que controlen al gestor, sean controlados por este o estén sujetos a un control conjunto con él. En estos casos, se obliga al gestor de la plataforma a adoptar *medidas idóneas para la eficaz gestión del conflicto de intereses*, entre las que se incluye la de *abstenerse de conducir tales ofertas* si los conflictos de intereses no pueden gestionarse de manera que *se eviten efectos negativos para los inversores*. Entre estas medidas se incluyen, al menos, las siguientes: a) la adopción de reglas operativas y procedimentales dirigidas a asegurar que los instrumentos ofertados son compatibles con las características de un determinado mercado de referencia; b) la intervención de un tercero independiente que realice la *due diligence* de la operación; y c) la realización, por parte de los sujetos que reciben y perfeccionan las órdenes de los clientes, de una evaluación de la conveniencia de los instrumentos financieros objeto de estas ofertas. Asimismo, el gestor deberá informar a los clientes de la existencia del conflicto de intereses y de las medidas adoptadas, debiendo hacerlo mediante una advertencia adicional, fácilmente comprensible por parte de un inversor razonable, que esté redactada en un lenguaje claro, conciso y con caracteres de dimensión legible¹¹².

5. CONCLUSIONES

I. La regulación española sobre las obligaciones de información de las plataformas de financiación participativa en el ámbito del *crowdfunding* financiero debería ser reformada para incrementar el nivel actual de tutela de los inversores. Así, debería hacerse explícita la conexión funcional entre los preceptos legales referidos a la protección del inversor y las normas de conducta impuestas a las plataformas, en especial las que les imponen concretos deberes de información. También sería recomendable que se contemplara la obligación legal de elaborar y publicar un documento, referido a cada proyecto de financiación participativa y conforme a un modelo unificado, donde habría de recogerse, íntegra y exclusivamente, la información general calificada de “básica” para el cliente, así como la información específica sobre el promotor y el proyecto de que se trate. La previsión de un tipo único de documento informativo facilitaría la comparación entre proyectos y plataformas diferentes y permitiría a los potenciales inversores localizar de manera eficaz todos los datos

¹¹² Art. 13, apartados 1-*bis*, 1-*ter* y 1-*quater* del *Regolamento sulla raccolta di capital di rischio tramite portali on-line*, en la redacción introducida por la *Consob* mediante *delibera n. 20204*, de 29 de noviembre de 2017 (en vigor desde el 3 de enero de 2018).

relevantes para formarse un juicio fundado sobre la decisión de contribuir o no a la financiación de un concreto proyecto de financiación participativa.

II. Excesivamente laxas son las restricciones legales vigentes en materia de publicidad comercial de proyectos de financiación participativa realizada por las propias plataformas, que únicamente obligan a difundir los criterios aplicados para seleccionarlos y que estos sean “objetivos”. Convendría prohibir expresamente la publicidad encubierta, exigiendo una separación clara entre las comunicaciones comerciales y las restantes informaciones publicadas en la web de la respectiva plataforma de financiación participativa.

III. En materia de conflictos de intereses de las plataformas de financiación participativa, nuestra regulación es vacua, imprecisa y, en general, menos rigurosa que la existente en otros países europeos. Se limita a remitir esta materia a la autorregulación (el reglamento interno de cada PFP), sin establecer unas bases mínimas que, a través de aquella, debieran concretarse o desarrollarse. Sería aconsejable definir qué debe entenderse por “conflicto de intereses” en este ámbito, identificar los sujetos relevantes y delimitar los elementos básicos para que el procedimiento previsto al respecto en un reglamento de conducta pueda considerarse “efectivo” para prevenirlos y/o reprimirlos.

IV. Resulta especialmente rechazable la amplitud con la que se permiten excepciones al principio de neutralidad que, con carácter general, habrían de observar las sociedades gestoras de esta clase de plataformas (extensivo a las personas físicas o jurídicas relacionadas con ellas). Contrasta la previsión específica y detallada de estas “excepciones” con la ausencia total de cautelas o medidas específicas para proteger a los inversores en estos casos, al margen de los límites cuantitativos fijados para que la sociedad gestora de una plataforma sea “cliente de sí misma”, adoptando la condición de inversora o bien de promotora de sus propios proyectos.

V. Las consideraciones anteriores permiten poner en duda el alcance real del deber de independencia que, en principio, debería informar la actuación de las plataformas de financiación participativa, en su condición de tales. En el contexto normativo actual, es inevitable cuestionar que estos operadores se presenten ante los potenciales inversores como mediadoras *neutrales* que actúan *siempre* en el mejor interés de sus clientes.